

探索研究哲学：研究之根基

[加] 孙鹏 (Peng Sun)

暨南大学管理学院企业管理系

在研究的海洋中，有一座坚实的灯塔，指引着研究者的方向，那就是研究哲学 (Research Philosophy)。这个看似复杂的概念，其实可以简单地分为四个关键要素：本体论、认知论、方法论、和价值论。无论你是刚踏入研究的大门，还是对研究感兴趣的普通大众，了解这些哲学基础将有助于你更好地理解研究的本质和意义。

本体论 (Ontology): 探索存在的本质

本体论，即存在论，是关于现实世界的一种哲学思考。它试图回答的问题是：“什么存在？”或者说：“世界是什么样的？”这可能听起来有点抽象，但让我们通过一个例子来解释。假设你在研究人类幸福感。本体论问题就是：幸福感的本质是什么？它是一个客观存在，还是仅仅存在于个人的心智中？

认知论 (Epistemology): 认知的边界

认知论涉及知识和认知过程。它探讨的问题是：“我们如何知道？”或者说：“知识是如何产生的？”让我们再次借助一个例子来理解。假设你想了解为什么人们对不同颜色有不同的感受。认知论问题是：我们是如何获得对颜色的感知和理解的？我们的感知是可信的吗？

方法论 (Methodology): 研究的工具箱

方法论是研究的实际工具箱。它涉及的问题是：“我们应该如何研究？”或者说：“使用哪些工具和方法来收集和分析数据？”继续用例子，如果你想了解颜色感知，方法论问题包括你将使用哪种方法，例如实验、调查或观察？你将如何记录和分析数据？

价值论 (Axiology): 研究的意义

价值论强调了研究的伦理和意义。它问的问题是：“研究有何价值？”或者说：“我们的研究是否符合伦理原则？”如果你研究颜色感知，价

值论问题包括你的研究如何有助于社会或科学进步？你的研究是否道德和可接受的？

研究哲学的作用

现在，让我们来探讨研究哲学的作用，为什么它对于研究如此重要。

1. 首先，研究哲学可以指导研究设计。研究哲学帮助你明确定义研究的范围和目标。它决定了你将关注什么，如何收集数据，以及如何分析结果。回到颜色感知的例子，你的本体论观点可能会影响你是否考虑了文化因素，从而改变了研究设计。
2. 其次，研究哲学可以提高研究的可信度。认知论和方法论有助于确保你的研究是可信的。通过明确知识获取的过程和使用的方法，你可以更容易地验证研究的结果，并使其具有科学价值。
3. 再次，研究哲学强调伦理和意义。价值论提醒你考虑研究的伦理和意义。这有助于确保你的研究对社会有益，同时也遵循伦理原则，不会伤害研究对象或社会。
4. 最后，研究哲学能够帮助解释研究结果。研究哲学也影响了研究结果的解释。不同的本体论和认知论观点可能导致不同的解释。你必须在解释结果时考虑这些哲学观点，以确保解释合理。

总结

综上所述，研究哲学是你研究之路的基石，它有助于你明晰研究的目标、方法和伦理，提高了研究的质量和可信度。无论你是初学者还是对研究感兴趣的人，了解这些哲学概念都将帮助你更好地理解 and 参与研究，让你的研究之路更加扎实和有意义。